

Inhaltsübersicht Fotointern 1999

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 1/99 - 11.01.1999</u>			
Interview	Jahreswechsel: Wie war 1998? Und wie wird 1999? Interview mit R. Leifermann, R. Mäder, W. Widmer, R. Nabholz, J. Barth, G. Zapf, F. Rehmann, J.P. Heusser, J.J. Bill, Leo Rikli, M. Furrer		1
	IHA.Gfm: Marktzahlen. Gesamtmarkt 1998 / Ausblick auf 1999		7
Promotion	zef info: Termine der Einführungskurse		6
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 5: Der erste Kontakt mit einem Kunden	Paul A. Engi	8
Fotofachhandel	SVPG: Aus- und Weiterbildung ist mein zentrales Anliegen		9
Fotofachhandel	SVPG: Einladung zur 90. Generalversammlung		9
Technik	Strom aus der Blackbox: Batterie ist nicht gleich Batterie		10
Digital Imaging	Analog oder digital oder beides – Fotografie am Scheideweg?		15
Computer	Jahr 2000: Laufen in einem Jahr unsere Computer noch?	Doeberl	18
Computer	Epson: neuer Pixelmillionär CP-700Z	Epson	19
Computer	Drucken direkt ab Wechselspeicher		19
Computer	16 MB-Karten Upgrade-Service für Olympus Digitalkameras	Olympus	19
Aktuell	Einleuchtendes von Just	Profot AG	20
Aktuell	Rodenstock kooperiert mit LightPath Technologies		20
Aktuell	Neues Tokina AF 28-105	Gujer Meuli + Co.	21
Aktuell	Linhof organisiert sich neu	Perrot AG	21
Aktuell	Vivitar neu bei Goldphoto SA		21
Aktuell	Fuji Digitalkamera mit 3x-Zoom (600Z)	Fujifilm AG	21
Für Sie gelesen:	Goldene Lettern von Konica, Datenprojektor für Aufsichtsvorlagen, Neue Methode für Bildspeicherung, DIG schlägt neues Datei-Format vor, Wasserzeichen für Digitalbilder		22 22
Aktuell	Ideereal Maco-Katalog erschienen	Ideereal	22
Aktuell	Visatec Hintergründe	Visatec	22
Aktuell	CMOS-Kamera nur 2 cm klein		22
Aktuell	Wettbewerb «Pixel»		22
Aktuell	Wir gratulieren Rolf Nabholz		22
Aktuell	Neue Profilux-Präsentation	Pro Ciné AG	23
Aktuell	vfg «The Selection»		23
<u>Ausgabe 2/99 – 010.2.1999</u>			
Interview	Im Gespräch: Was ist mit Tamron und Konica in der Schweiz? (Interview mit Urs Haberthür, Rumitas)		1
Die Gewinner	Unsere Leserinnen und Leser haben entschieden: Das waren besten Anzeigen des Jahres 98 in Fotointern		4
Canon:	Erfolgreich verkaufen, Folge 6: Wie Fehler bei der Bedarfsabklärung vermieden werden (Paul A. Engi)		6
Beilage	Panasonic Batteries: Neu! RapidFlash Technologie		Beilage
Fotofachhandel	SVPG: Andreas Eggenberger wurde 100		7
Fotofachhandel	Internet Expo 99		7
Test	Produktevergleich: Topmodelle im Test (Canon EOS-3 / Minolta Dynax 9 / Nikon F-100)		8
Aktuell	Canon PowerShot Zoom	Canon PowerShot A5	11
Aktuell	Leserbrief (Rückstandsmeldung)	H. Meyle	11
Aktuell	Canon: Neuer Foto-/Video-General Manager	Richard Breyer	13
Aktuell	Agfa geht mit neuer Struktur an die Börse		13
Aktuell	Sony: Hi8 wird digital	Sony AG	13
Aktuell	Glenn mit Hasselblad		13

Fotointern Jahresübersicht 1999			2
Titel		Marke/Person	Produkt
			Seite
Für Sie gelesen:	Olympus steigert Produktion um 70% / Durst ACS und Dice / Neue Digital-SLR von Sony		13
Aktuell	Pro Ciné: Dezember Gewinner		14
Aktuell	Durst: LED-Fotoprinter	Profot AG	14
Aktuell	MAZ: Neuer Lehrgang für Pressefotografie		15
Aktuell	Bananenkrieg USA gegen EU		15
Aktuell	vfg: Workshop über Digitales		15
<u>Ausgabe 3/99 – 15.02.1999</u>			
Interview	Berufsverbände: schröttig oder nötig für unsere Branche? (Interview mit Rolf Nabholz, Paul Schenk)		1
Fotofachhandel	SVPG: SVPG-Trophy – der Wettbewerb für Fachleute		5
Für Sie gelesen	Fuji kommt. Polaroid Japan gibt Gas! / Agfa und Iomega entwickeln Datenträger / Sony druckt jetzt Taiwanische Digitalkameras in Japan (Mustek) / Toptronic Taiwan bezieht Fabrik in China		5
SVPG	90. Generalversammlung des SVPG: Neue Präsidenten noch und noch ...		6
Theorie	Fuji Real-a-Technologie bringt mit vier Schichten mehr Farbe in die Bilder		8
Digital aktuell	Fuji digital: MX-Reihe wird weiter ausgebaut: MX-700, MX-600, MX-2700, Neuer Drucker NX-70		11
Computer	Leser für Compact Flash-Memory: CameraMate/ Microtech		12
Computer	Norman hat Viren ständig im Griff		12
Computer	Generationenwechsel bei Eizo: Eizo F57		12
Computer	Epson: Auf Knopfdruck scannen (GT-7000/Photo)		12
Computer	Superschnelle Notebooks (Dell Inspiron)		12
Computer	Xerox: Schneller Drucker (DocuPrint P8e von Xerox)		12
Computer	Neue Videokonferenzkamera (Videum USB)		12
Aktuell	Neue professionelle Digitalkamera von Minolta (Dimâge RD 3000)		13
Aktuell	Leisester XGA-Projektor (InFocus LP750)		13
Aktuell	DGPh: Medizin und Wissenschaft		13
Aktuell	Preisgünstige Nachtsichtgeräte	Bopp AG	14
Aktuell	Arca-Swiss wurde Siegerin	Discovery	14
Aktuell	Manfrotto-Wettbewerb		14
Aktuell	Bewegungsfreiheit garantiert (Tamrac «World Correspondent Convertible»)		15
Aktuell	Verlosung Gewinnen Sie eine Samsung Rocas 300		15
<u>Ausgabe 4/99 - 01.03.1999</u>			
Interview	Kurt Freund: «Mein Job ist es, zwei Jahre vorauszusehen ...» (Interview mit Kurt Freund, Picture Service Gwerder AG)		1
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 7: Warum weniger mehr ist	Paul A. Engi	6
Fotofachhandel	SVPG: Ihre Meinung zum Verkaufsbuch		7
Fotofachhandel	Neue Broncolor Vertretung		7
Fotofachhandel	zef-Galerie: Wajo W.J. Meyer		7
Unternehmen	GmbH: Wie haftet der Geschäftsführer (Hans-Peter Frei)		9
Professional	Beleuchtung: Kunstlicht oder Blitz? Wie das Licht auf den Menschen wirkt		10
Aktuell	Sony Memory Stick	Sony	14
Aktuell	iomega/agfa: Klik!-Card		14
Aktuell	PMA Publikationen für Fotofachhändler		15
Aktuell	Kodak: Neue Digitalprodukte zur PMA (Kodak Professional Digitalkamera DCS 620 / Kodak DC265 / Kodak DC240 / DC200 Plus / Photonet Online Service / Picture CD 7 Photonet Order Station / Dokumenten-Scanner 3510/Mikrofilm-Scanner		16
Aktuell	Leica: «150 Jahre Optik»		17
Aktuell	Advanced Formula von Energizer		17
Aktuell	Pro Ciné: Januar-Gewinner		17

Fotointern Jahresübersicht 1999			3
Titel		Marke/Person	Produkt
Aktuell	27. März: Fotoflohmarkt Wettingen		17
Aktuell	René M. Lautenschlager ist tot		17
Aktuell	Professional Imaging'99: Fachmesse für Fotografie und Prepress		18
Aktuell	Fachkongress vision 99 digital		19
Aktuell	Wettbewerb für Fotografenlehrlinge		19
Aktuell	Hexar LS-2 kompatibel für Leica M-Objektive		19
Aktuell	Toshiba mit 3x-Zoom Digitalkamera: Allegretto PDR-M3		19
Aktuell	Fuji DS-260HD mit Schutzpanzer: Fuji DS-260HD		19
Aktuell	Fuji Mini-Sofortbild in Japan ein Erfolg		19
<u>Ausgabe 5/99 – 15.03.1999</u>			
Interview	Fusion: Fujilabor übernimmt Colorlabor und wird Nummer 3 (Interview mit Jacques Stähli)		1
Fotofachhandel	SVPG: Gedanken zum Sonntagsverkauf		5
Fotofachhandel	Erfreuliche Umsatzzunahme im Schweizer Detailhandel		5
Für Sie gelesen	Fusion amerikanischer Lichtfirmen / Polaroid Leihkameras im LegoLand / APS-Wachstum in Amerika / Fototips per E-Mail / Scananweisung im Internet / Kodak will mehr Kundenvertrauen		5
Fachmesse	Professional Imaging 99: für Fotografie und Bildbearbeitung		6
PMA	PMA in Las Vegas: Wichtigste Fotomesse Amerikas war grösser denn je (1) Agfa ePhoto CL50, ePhoto CL 30 / Fujifilm MX 600, MX 2700, DX-10 / Minolta Dimâge RS 3000, Dimâge EX 1500 / Nikon Collpix 950, Coolpix 700 / Olympus Camedia C-2000 Zoom, Printer P-330 / Polaroid PDC 640FL, PDC 700 / Ricoh RDC-5000 / Sony Memorystick, DSC-F55 Cybershot, Printe DPP-NS300, Vaio CIX PictureBook / Speichermedien: Iomega «Click!», IBM 340 MB-Microdrive, Kodak Pictutre-CD / Kompaktkameras: Kodak Advantix C300 Auto, C400 AF, T550A und C700 Zoom / Samsung Fino 20S, Fino 25S, Fino 30S, Fino 35S, Fino 700S, Fino 1050S, Fino 140S, Rocas 110, Rocas 210, Vega 70D, Vega 145S / Pentax Espio 115G, Efina AF50, PC-330 und PC-550. Sofortbild: Polaroid Loony Tunes, Joy-Cam, Pop-Shot / Spiegelreflexkameras. Canon EOS 300, EOS 3000		9
Promotion:	Fujifilm / PMA in Las Vegas: Das digitale Minilab Fuji Frontier 350 war die Messe-Sensation		18
Aktuell	Tetenal Colortec für alle Prozesse / Colortec-Chemikalien für die Farbverfahren C-41,E-6,RA-4		19
Aktuell	Sony: Digitale Spiegelreflexkamera DSC-D700		20
Aktuell	vfg: Workshop über Digitales		20
Aktuell	Visatec Sunlite-Set für Sonnenfans		21
Aktuell	vfg: Fotoflohmarkt Wettingen		21
Aktuell	Imaging Industry Report 1998		21
Aktuell	Mamiya 7 II: Auf Details geachtet		22
Aktuell	Computermarkt boomt weiter		22
Aktuell	Neuer Metz-Blitz (Metz mecablitz 40 MZ-1i)		22
Aktuell	Produkte-Rückruf: Kodak Netzgeräte umtauschen		23
Aktuell	PhaseOne bringt OneShot		23
Aktuell	Was ist mit Dicomed?		23
Aktuell	Fotointern – intern (Romano Padeste -> Ursula Langenegger)		23
<u>Ausgabe 6/99 - 01.04.1999</u>			
Interview	Kodak: Digital Imaging ist die Chance für die Fotoindustrie (Interview mit Willy C. Shih, Kodak)		1
Kasten	Kodak Neue 4er-Packs: + 20% Film		5
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 8: Warum wir so stark unter Einwänden leiden	Paul A. Engi	6
Fotofachhandel	SVPG: Rund ums Heiraten		7
Fotofachhandel	Kamerabücher für den Fotohandel: Foto Guide		7
PMA	PMA Las Vegas: Wichtigste Fotomesse Amerikas war grösser denn je (2) Objektive: Canon EF 1:4-5,6/75-300mm, EF 1:3,5-5,6/28-80 mm / Nikon AF-S Nikkor 1:2.8/28-70 mm		9

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
		D IF-ED, AF-S Nikkor 1:2,8/80-200 mm IF-ED, AF Nikkor 1:3,5-4,5/28-105 mm D / Rollei Zeiss Distagon FLE 1:4/40 mm HFT PQ, Zeiss Distagon FLE 1:4/50 mm HFT PQ, Zeiss Planar 1:2/110 HFT PQ, Zeiss Tele-Apotessar 1:8/500 mm, Rollei Distagon 1:4/50 mm HFT EL, Rollei 1:2,8/150 mm HFT EL / Sigma Circular Fisheye 1:4/8 mm, Diagonal Fisheye 1:2,8/15 mm, Aspherical Hyperzoom Macro 1:3,5-5,6/28-20 mm / Pentax SMCP 1:3,5/100 mm Macro, SMCP-FA Zoom 1:4/20-35 mm, SMC Pentax-FA 645 1:4/200 mm IF, SMC Pentax-FA 645 1:4,5/80-160 mm und SMC Pentax-FA 645 1:4/120 mm / Scanner Canon APS-Scanner, CanoScan FS2710 / Polaroid SprintScan 4000 / Laborgeräte Fujifilm Frontier 350 / Frontier 370 / Noritsu QSS-2711DLS, QSS-2611, QSS-2511 / Gretag MasterFlex DM 1008, MasteFlex DL 1012 / Agfa MSC-100, MSC-200 / Digital Imaging Nikon Prototyp, Rollei d 30 flex, d 24 flex, d 7 metric / Phase One LightPhase, PowerPhase FX	
Für Sie gelesen	Agfa und Altiplano / Nikon Fernglas mit Entfernungsmesser / 25tes CeWe-Labor / 99 Japan Camera / PC-Rekordjahr '99 / Taiwan profitiert		11
PMA Report	Ilford Delta 3200 ist lieferbar		12
PMA Report	Hexart LS-2 erst im Herbst!? ... und Imagek?		12
Aktuell	Neuheitenstrauss von Olympus: C-2000 Zoom / C-830L/Camedia C-2000 Zoom / Olympus Camedia C-830L / IS-300 / Superzoom 800S / Superzoom 700XB / mju-II zoom 80 Panorama / Newpic / Olympus		13
Aktuell	Pentax Espio 115 G: noch kompakter		14
Aktuell	Sigma 28-200 mm Aspherical		14
Aktuell	Mamiya-Neuheiten: Leichtstative		15

Ausgabe 7/99 - 15. 04.1999

Interview	Contax 645: Autofokus wird bei Mittelformat zum Trend (Interview mit W. Hotes, Geschäftsführer Yashica / Ch. Weber Direktor)		1
Fotofachhandel	SVPG: Aufruf ... Hilfe!		5
Fotofachhandel	zef-Galerie: René Maier «Bilder Griechenland»		5
Fotofachhandel	Die 80/20 Regel (Dr. Glen S. Omura)		5
Fotofachhandel	sic: Verkaufslokal in Zürich-Enge (Sinar Imaging Center)		5
Wirtschaft	KMU-Konkurse unter der Lupe		6
Praxis	im Vergleich: Faszinierende Zoomkompakte: Vorsicht mit langen Brennweiten Canon Prima Super 135NC / Minolta Riva Zoom 140EX / Olympus ZOOM 140 / Pentax Espio 140N / Samsung Vega 140S / Yashica Zoomate 140		8
Professional Imaging	pi'99: Erfolgreiche Fachmesse für Fotografie, Druckvorstufe und Grafik		10
Aktuell	cebit '99 : Digitale Fotografie auf der weltgrössten Informatikmesse Casio QV-5500SX/Epson Photo PC 750Z / Hewlett-Packard Photo Smart C30 / Olympus Camedia C-2500 / Brother MFC-740 / Fujifilm Fotodrucker NX-70 / Lexmark 5770 / Photo Jetprinter / Panasonic Thermosublimations-Drucker NV-MPD5 / NV-MPD7 / Sony Thermosublimationsdrucker DPP-MS300 mit PC- und Video-Anschluss		13
Aktuell	Canon: Frühlings-Neuheiten: EOS300 / EOS3000 / Prima Super 135N / Prima Super 115N / Prima Super 28N / Canon DM-MV20		16
Für Sie gelesen	Bär mit neuen Zielen / Rekordgewinn für Fotolabo SA / Canon-Nikon-Minolta: (Canon EOS3 / Nikon F100 / Minolta Dynax 9) / Picture CD besser als erwartet / Camcorder mit SmartMedia-Card: (Internet Viewcam VN-EZ1) / Digitalkameras werden billiger (Fuji MZ-700/Olympus Camedia C-900 Zoom / Digitale Samurai: Digitalmodell Kyocera Samurai 1300DG		17
Aktuell	Minolta Dynax-Reihe erweitert: Dynax 404si	Minolta	19
Aktuell	Minolta Vectis 260	Minolta	19
Aktuell	Pentax efina AF 50	Pentax	19
Aktuell	Kleinster Palmstyle DV-Camcorder: NV-DS33		20
Aktuell	Vernetzte Elektronikprodukte		20
Aktuell	Digitalkamera und Bilderrahmen: CyberShot DSC-F55E	Sony	20
Aktuell	Mamiya kommt mit Autofokus: Mamiya 645 AF	Mamiya	21
Aktuell	Sigma: Hit für Weitwinkelfans (Sigma 2,8-4/17-35 mm EX)	Sigma	22
Aktuell	Doppelseitig bedruckbares Papier: AgfaJet Photographic		22

Fotointern Jahresübersicht 1999			5
Titel		Marke/Person	Produkt
Aktuell	Ordnungshelfer (Flash Film Scanner)		22
Aktuell	ypp Für junge Portätfotografen		22
Aktuell	Bron: Neuer Gelenkarm		22
Aktuell	Metz 50 MZ5 in Silber-metallic		22
Aktuell	Analog oder digital?	Nikon	22
<u>Ausgabe 8/99 - 03.05.1999</u>			
Interview	Canon: Das Kameradesign ist vielfach kaufentscheidend (Interview mit Richard Breyer)		1
Canon:	Erfolgreich verkaufen, Folge 9: Die Preisverhandlung Pflicht oder Kür	Paul A. Engi	4
Fotofachhandel	SVPG: Fototasche in Fotointern sorgt für Aufruhr		5
Fotofachhandel	Schweiz hat tiefste Teuerung		5
Promotion	Tamron Megazoom 28-300 mm mit über zehnfachem Zoombereich	Tamron	7
Professional	Hedler Leuchten für den harten Einsatz. Besuch Werk in Runkel bei Frankfurt		8
Digital Imaging	Amerika: Die digitale Fotografie scheint sich allmählich zu etablieren (Dietrich Schultze)		12
Für Sie gelesen	Agfa schliesst Werk in Neu-Isernburg / Kodak Japan verkauft übers Internet (Provider Biglobe) / Fujifilm mit weiterer Sofortbildkamera (Instax 500) / Voigtländer Bessa-L mit Leica-Anschluss (Super-Weitwinkel Heinar 4,5/15mm Aspherical und ein Scopar 4/25 mm)		14
Professional	Inkjet-Drucker mit 12 Seiten/min. (Epson Stylus Color 900)		14
Professional	Schweizer Pressefoto-Award'98 (Hansjörg Egger, Uster)		15
Professional	Gretag Imaging Trading AG		15
Professional	Digitale «Wanderfotografen» (Firma Prolith AG)		15
Aktuell	Schwarze Leica minilux zoom	Leica	16
Aktuell	PhotoIndex ab Dia und sw-Filmen	Pro Ciné	16
Aktuell	Kaiser dupliziert grosse Dias		16
Aktuell	Metz 43 AF-3 jetzt für Pentax-AF		16
Aktuell	Profoto-Blitzgeräte bei Light + Byte		17
Aktuell	Sinar Grossformat-Workshops		17
Aktuell	ABZ erhält Minilab von Pro Ciné (Noritsu QSS-Micro)		17
Aktuell	Preisgünstiges Labor-Sichtgerät («Power PlusGoggle»)	Moonlight Products	18
Aktuell	Preisgünstiger LCD-Projektor (Daten- und Videoprojektor LP400)		18
Aktuell	Druckersoftware von Hama		19
Aktuell	Verchromtes Tri-Elmar (Leica Tri-Elmar-M 1:4/28-35-50 mm ASPH)	Leica	19
Aktuell	Agfanet jetzt online (Cyber Shopping Centre für Fotografie)	Agfa	19
<u>Ausgabe 9/99 – 17.05.1999</u>			
Interview	Colour Art Photo fördert seit 20 Jahren das bessere Porträt (Interview mit CAP-Präsident Piet Bächler)		1
Colour Art	20 Jahre Colour Art Photo: Ein brillantes Jahrestreffen		4
Fotofachhandel	SVPG: Expo 2001 und die Fotografie		7
Fotofachhandel	41. Generalversammlung des Fotogewerbe-Verbandes der Ostschweiz		7
Digital imaging:	Papiere für den digitalen Fotoausdruck - uferlose Vielfalt für verschiedenste Zwecke Papierarten: ungestrichene Papiere / gestrichene Papiere / Druckmedien: Normalpapier, wasserfeste Papier, Foto-Glanz Papier, Foto-Glanzpapier mit Fotoformat, Foto-Postkarten, Foto-Visitenkarten, Hochglanzpapiere, hochauflösende Papiere, semimatte Papier, Hellrauprojektionsfolie, Hochglanzfilm, T-Shirt Transferfolien, Keramikfolien, Hinterdruckfolien, Druckstoff, Gold- und Silberpapier, Papier mit Strukturprägung		8
Professional	Bilder für Sinar Kalender gesucht		14
Professional	5. internationale Fototage Herten		14
Professional	M.I.L.K. internationaler Wettbewerb		14

Fotointern Jahresübersicht 1999		Marke/Person	Produkt	6 Seite
Titel				
Professional	PHE99 Madrid: 16.6.-18-7-99 Photoespana 99			14
Professional	Leica S1 für mehr Produktivität (Leica S1 Highspeed Scan-Kamera)			15
Professional	Neuer Imacon Sanner: Scanner Flextight Photo			15
Aktuell	«Favorit» - Druckmedien für Inkjet (Firma Lempen AG, Schaffhausen)			16
Aktuell	5 Jahre Leica- Werksführungen			16
Aktuell	Agfa ab 1. Juni an der Börse (in Frankfurt und Brüssel9			16
Aktuell	Der neue Sinar-Katalog 99			16
Aktuell	Sony-Drucker für alle Datenmedien: DPP-MS300			17
Aktuell	Agfa Software: einfaches Scannen «Scan-Wise»			17
Aktuell	Oscar für Carl Zeiss-Objektive			17
Aktuell	Samsung präsentiert 14 neue Kameramodelle: Samsung Fino-Familie: Samsung Fino 140S / Samsung Fino 1050S 7 Samsung Fino 700S / Samsung Fino 35S / Samsung Fino 30S / Samsung Fino 25S / Samsung Fino 20S / Samsung Vega- Familie: Samsung Vega 140S / Samsung Vega 77i / Rocas-Familie: Samsung Rocas 310i / Samsung Rocas 210 / 210i / Samsung Rocas 110 / Samsung Digimax-Familie: Samsung Digimax 800K / Samsung Digimax 150			19
Für Sie gelesen	Japan: Einheitspreis für Einfilmmakeras? / Handgefertigte Mittelformatkamera («Jitto 67») / Effekfilter zum Selbermachen / Canon bringt PowerShot A50 mit 2,5 x Zoom (PowerShot A5) / FotoWire jetzt auch in Amerika aktiv			21
Aktuell	FotoGuides Neuerscheinungen (Canon EOS300 / Nikon F-100 / Nikon Pronea S) FMV			22
Aktuell	IFA 99 Berlin «Digitale Evolution»			22
Aktuell	Fujifilm «Euro Press Awards» jetzt auch in der Schweiz			23

Ausgabe 10/99 – 07.06.1999

Interview	Kodak stärkt Kernbereich mit neuen Partnerschaften (Interview mit Kodak-CEO Dan Carp)			1
Canon	Erfolgreich verkaufen, Folge 10: Die Abschlussfrage stellen, aber wie?	Paul A. Engi		4
Fotofachhandel	SVPG: Gute Neuigkeiten in Sachen Weiterbildung			5
Fotofachhandel	Neue Ausgabe von «digit!» erschienen			5
Fotofachhandel	Senioren werden als Käufer unterschätzt (SIU Hans-Peter Koch)			6
Praxis	Sofortbild Jetzt sind es eben zwei ... Fuji Instax und Polaroid 600 im Vergleich			8
Interview:	Hat die Berufsfotografie ein Jahr-2000-Problem? (H.C.Koch, Sinar AG)			13
Aktuell	Eyelike mit Mittelformat-Back (Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH)			16
Aktuell	K-Tip kritisiert Schulfotografen: überrissene Preise			16
Aktuell	Weinfeld: 14. Foto-Flohmarkt: Sonntag, 13. Juni 1999			17
Aktuell	SVPG-Ideenwettbewerb: Das sind die GewinnerInnen			17
Aktuell	Sigma: neues 500 mm-Teleobjektiv: AF APO 1:4,5/500 mm EX (HSM)			19
Aktuell	PI'99: Foba-Wettbewerb juriert			19
Aktuell	Neues Buch von Paul A. Engi: «Lust auf Freude»			19
Aktuell	Openhouse «digital überall» vom 10. Juni bis 12. Juni 1999			20
Aktuell	Exklusiv: Hotnews im Internet für Fotointern-Abonnenten			20
Aktuell	FMV: Bildband-Katalog erhältlich			20
Aktuell	Canon-Hit in Neuauflage: Ixus II			22
Aktuell	Fotomesse: China Photo `99 (27. bis 30. 10. 1999, Shanghai)			23
Aktuell	Nikon SV: einfach fotografieren: Fixfokus-Modell Nikon EF400SV			23

Ausgabe 11/99 - 09.07.1999

Interview	Schweizer Berufsfotografen: «Steckt der SBf in einer Krise?» (Interview mit Ralph Eichenberger, SBf-Präsident)			1
Fotofachhandel	SVPG: Zum Wettbewerb über das Verkaufshandbuch			5
Wirtschaft	Zahlungsmoral wird immer schlechter (Jiri Konopka, Direktor Creditreform)			6

Fotointern Jahresübersicht 1999		7	
Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Im Vergleich	APS Metallic-Quartett: Ultrakompakt und mit Metallgehäuse. Ixus, die Zweite, Fuji, die Kleinste, Vectis, die Rundeste, Nikon, die Robuste / Canon Ixus II / Fujifilm Fotonex 1000ix / Minolta Vectis 2000 / Nikon Nuvis S		8
Promotion	Sigma Objektive: Der Anspruch wächst mit der Leistung in den Extrembereichen	Ott + Wyss AG	11
Professional	sbf-dv: «Wir müssen die Bremsklötze lösen und Gas geben!» 113. Delegiertenversammlung der Schweizer Berufsfotografen (SBf)		12
Promotion:	Smart Tools For Digital Living- by Agfa:	Agfa-Gevaert AG	14
Professional	sbf-award für alle profis: Icons of a Millennium		15
Professional	Canon IS-Superteles: Canon EF 1:2,8/300 mm LIS USM (Canon EF 1:2,8/400 mm LIS USM / Canon EF 1:4/500 mm LIS USM / Canon EF 1:4/600 mm LIS USM)		17
Professional	YPP-Treffen mit Michael Belz (Schulungszentrum Pro Ciné)		18
Professional	Grosser ABB-Fotowettbewerb		19
Aktuell	TIPA Awards für beste Produkte 1999/2000		20
	Beste Kleinbild-Kompaktkamera: Samsung Vega 140 / Beste Kleinbild SLR-Kamera: Nikon F-100 / Bestes APS-Produkt: Nikon Pronea S / Bestes professionelles Produkt: Contax 645 System / Bestes Objektiv: Tamron AF 28-300 mm Asph. LD (IF) / Bester Farbnegativfilm: Fujifilm Superia Familie / Bester Farbdiafilm: Kodak Ektachrome E100 VS / Bester Schwarzweissfilm: Ilford Delta 3200 Professional / Beste Digital-Amateurkamera: Nikon Coolpix 950 / Beste Digital-Profikamera: Phase One LightPhase / Bester Camcorder: Canon MV20i / Bestes Imaging Peripheriegerät: Epson Stylus Photo 750 und 1200 / Beste Technologie: Canon EOS 3 Autofokussystem		
Aktuell	Mehr Pixel: Canon PowerShot A50		20
Aktuell	Akku-Set für Digitalkameras, die mit vier 1,5V AA-Batterien betrieben werden		21
Aktuell	Zwei neue Sony Mavicas für 3,5 Floppy (Mavica MVC-FD83 / digitale Disketten-Kamera Mavica MVC-FD88)		21
Aktuell	Leica Z2X jetzt auch schwarz		21
Aktuell	Wettbewerb Kodak Portra (Azubi 99)		21
Aktuell	Nikon D1: Neue Digital-SLR		22
Beilage	Panasonic Rapid Flash Technologie		Beilage
<u>Ausgabe 12/99 - 03.08.1999</u>			
Interview	Trend: Produzieren auch die Grosslabors bald digital? (Interview mit Hans Peter Murbach, Gretag Imaging)		1
Kasten	Was ist Pdf? Photofinishing Data Format		3
Fotofachhandel	Diplomfeiern der Fotofachangestellten in Zürich und in der Ostschweiz		4
Fotofachhandel	SVPG-Trophy – der Wettbewerb für alle Mitglieder		5
Lehrabschluss	fotofachangestellte: Schlechtere Noten bei den diesjährigen Prüfungsarbeiten		6
Tipa Awards:	Die besten Fotoprodukte des Jahres 1999/2000		10
	Beste Spiegelreflexkamera: Nikon F-100 / Beste Kompaktkamera: Samsung Vega 140s / Beste APS-Kamera: Nikon Pronea S / Bestes Objektiv: Tamron AF 1:3,5-6,3/28-300 mm LD Aspherical Macro / Bestes Design und Technologie: Canon AF-System mit 45 Messpunkten / Bestes Professional Produkt: Contax 645 System / Bester Diafilm: Kodak Ektachrome 100VS / Bester Farbnegativfilm: Fujifilm New Superia Familie / Beste Amateur-Digitalkamera: Nikon Coolpix 950 / Bestes Professional-Digitalprodukt: Phase One Light Phase / Bestes digitales Peripherie-Produkt: Epson Stylus Photo 750 und 1200 / Bester Schwarzweissfilm: Ilford Delta 3200 Professional/ Bester Camcorder: Canon MV20		
Eclipse	Sonnenfinsternis 11. August 1999: Zwei Minuten Stress für Fotografen Vorsicht ist am Platz/ Welches Objektiv verwenden? / Was man in der Schweiz sehen wird		13
Professional	Neue Firma: Ideereal Foto GmbH – neu in Zollikon		15
Professional	Drei Wettbewerbe für Profis. SBf-Award «Icons of a Millennium»		17
	Grosser ABB-Fotowettbewerb/ Fujifilm Euro Press Award		17
Professional	vfg. 4. Nachwuchsförderpreis: Anmeldeformulare bei Nikon, Küssnacht		17
Professional	tipp: XPan Vergrösserungen		18
Professional	Neue Kodak Digitalkamera DCS 660		18

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Leserbrief:		Reaktion zur Berichterstattung über die SBf Delegiertenversammlung 99 (Andi Zai)	18
Aktuell		Portra-Promotion: Die Gewinner	20
Aktuell		Sigma-Filter mit EX-Qualität	20
Aktuell		2 neue Objektive von Nikon (AF-S-Zoom-Nikkor 1:2,8/17-35mm D IF-ED PC-Micro-Nikkor 1:2,8/85 mm D Shiftobjektiv im mittleren Telebereich mit Makrofunktion)	20
Aktuell		Erster Fotoflohmarkt in Biel/Bienne	21
Aktuell		Fuji MX-2900 mit Dreifachzoom	21
Aktuell		Fuji Show 99 in Dielsdorf: 30./31.8.99	21
Aktuell		10 Jahre Henzo: Verlosungsgewinn	22
Aktuell		Fotointern: Neue Anzeigenleitung (Katharina Baumgartner / Urs M. Herberger)	22

Ausgabe 13/99 – 01.09.1999

Interview		Broncolor «Hohe Leistung und gutes Design sind gefragt» (Geschäftsführer Jacques Bron / Marketingleiter Claude Bron / Technischer Leiter Hanspeter Hauser)	1	
Fotofachhandel		Fotoflohmarkt in Lichtensteig, Sonntag, 26. September 1999	4	
Fotofachhandel		SVPG: Jetzt sind wir im Internet: www.svpg.ch	5	
Fotofachhandel		Service-Check für Leica R	5	
Fotofachhandel		zef: neues Kursprogramm 1999/2000 für Foto/Video, Digitale Bildbearbeitung, Computer	5	
Report		Agfa Fotochemie: «Wir kennen die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt» (Agfa-Chemiewerk in Vaihingen/Enz)	6	
Digital Imaging		Digitales zwischen IFA und Orbit: Futuristischer Mix von Steh- und Laufbild / Canon Power Shot S10 / Digitalprinter CD-300 / Camcorder XM1 / Hitachi DVD Kamera / JVC Mini-DV-Camcorder GR-DVL20, GR-DVL30 / GR-DVL40 / Kodak DC215 kompakte Digitalkamera für Einsteiger / Sanyo VPC-SX500EX / Digitale Album DMA-100 / Sony Digitalkamera DSC-770 / Digital Kamera DSC-F505E / Sharp Internet ViewCam VN-EZI / SharpViewCam Slim VL-PD35	11	
Digital Imaging		Sinar Digitalback für MF-Kameras	Sinar Imaging Center	14
Digital Imaging		Minolta Dimâge RD 3000 lieferbar	Minolta (Schweiz) AG	14
Professional		Manfrotto: Neue Carbon Stative	Light + Byte AG, Zürich	15
Professional		Profot: Schweizer Inkjetpapiere: Qualimage der Cham-Tenero AG		15
Professional		dtp kurs: InDesign-Kurs mit Software (Kursiv GmbH, St. Gallen)		15
Professional		Preisliste für CD-Duplikate: Repro Schicker AG, Baar		15
Professional		Neues Licht: Broncolor «Balloon»	Sinar Imaging Center	16
Professional		Rollei Fachkamera X-Act1 lieferbar	Ott + Wyss AG	16
Professional		Hasselblad-Objektive an Contax 645	Yashica AG	16
Professional		eg Eurographics 2000 Interlaken, 20. –25. August 2000 Casino-Kursaal in Interlaken: Konferenz zum Thema: «Global Challenges of the Information Society-A Web of Opportunity»		16
Aktuell		Kodak DC 280 mit 2x-Zoom	Kodak	17
Aktuell		Digitalkamera mit GPS-Navigation für die Kodak Digitalmodelle DC260 und DC265		17
Aktuell		Foto-Wettbewerb: Thema «Schlafen» (Wasserbetten: T.T.I. / Sleep Line)		17
Aktuell		Gretag produziert bald in Indien (in Zusammenarbeit mit «Photoquip»)		18
Aktuell		Fotoservice am Fête des Vignerons		18
Aktuell		Das Fête des Vignerons von 1889, Buch von Museumskuratorin Pascale Bonnard Yersin		18
Aktuell		EISA Awards 1999/2000		18
Aktuell		Soligor mit APS Zoomkamera AZ-360A	Lübco	19
Aktuell		Minolta Dynax 303si für Einsteiger	Minolta(Schweiz) AG	19
Aktuell		Minolta AF 4/200 Macro	Minolta(Schweiz) AG	19
Aktuell		svpg Trophy Ausschreibung	zef	20
Aktuell		zef-Galerie: Hansruedi Trachsel (Ausstellung 4.9.- Ende Okt.)		20
Aktuell		Kyocera Digi-Kamera mit 4x-Zoom: Kyocera Samurai 2100 DG (Yashica)		20

Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
P Aktuell	entax-Herbstneuheiten: MZ-7, Zoomobjektive und Espio 105G / Spiegelreflexkamera MZ-7; FA-Zoom-objektive; Zoomkompaktkamera Espio 105G		21
Aktuell	Image'00 – Grand Prix von Vevey		22
Aktuell	Bildkommunikation in Köln, 8. –10.Nov. 1999		22
<u>Ausgabe 14/99 – 15.09.1999</u>			
Interview	Polaroid Kleinere Bilder – grosse Hoffnung auf mehr Umsatz (Interview mit Jean-Jacques Bill)		1
Fotofachhandel	Revision des Berufsbildungsgesetzes (Dr. Pierre Triponez, Direktor SGV)		4
Fotofachhandel	SVPG: «Bern Impuls» eine Sektion des SVPG		5
Fotofachhandel	Erfolgreiche Weiterbildungskurse der höheren Fachprüfung zum diplomierten Fotofachmann		5
Fotofachhandel	Regionale Vertriebspartner des SIC		5
Fotofachhandel	Fotochemikalien: Entsorgung im Griff	Rethmann Suisse	6
Aktuell	Fuji openhouse: «Der grosse Aufmarsch beweist das gestiegene Interesse für Fuji»		9
Aktuell	Fujifilm (Switzerland) AG in Dielsdorf präsentierte ihre Neuheiten 250 Kunden Minilab Frontier 350/Digitalkamera MX-2900		
Marktübersicht	Digital-Spiegelreflexkameras mit mehr als 2 Megapixel Auflösung One Shot Digital Spiegelreflexkameras: Canon EOS D 2000 / Kodak DCS-330 / Kodak DCS-520 / Kodak DCS-560 / Kodak DCS-620 / Kodak DCS-660 / Minolta Dimâge RD 3000 / Nikon D1 / Olympus Camedia C-2500-L		11
Orbit 99	Informatik und Kommunikation sind Schwerpunkte – dazu gehören Bilder, und neue digitale Bildtechniken. Orbit vom 21. bis 25. September 1999 in Basel		15
Promotion:	Orbit 99 DTP-Lösungen von Agfa: Scanner, Digitalkameras und Inkjet-Medien		16
Reportage	Gretag will die weltweite Nummer Eins für Digital Imaging werden Interview mit Peter Fitzgerald Gretag-CEO		18
in letzter Minute	Intel-Service für Digitalfotografen (Intel Weboutfitter Service http://www.intel.weboutfitter.com)		20
Professional	SBf: Es gibt kein zurück ...		21
Professional	PMA Europe 99 in London: 14.-17.10.99		21
Professional	High-End Scanback von Kigamo (Scanbacks 6000 und 8000)	Light + Byte	22
Professional	Labor: Tag der Offenen Tür bei PPP: Durst Lambda, Megafot-Prints Aufziehplatten «Kapa-Sound» / Leuchtensortiment		22
Professional	Seminar für Medizin-Fotografie/ DGPh Fortbildungsseminar		22
Professional	Internet - kritisch betrachtet www.nikon.ch		23
Professional	Kursiv: Hilfen zur Bildoptimierung		23
Professional	Kodak Digital – SLR unter Fr. 10'000.-: Kodak DCS 330	Kodak	24
Professional	Ledertaschen von Prat	Light + Byte AG	24
Professional	Neues Säulenstativ von Broncolor: Säulenstativ Nr. 215	Bron Elektronik AG	24
Aktuell	Legende in Neuauflage: Contax Tvs III	Yashica AG	25
Aktuell	Studioblitze eintauschen: Blitzmarke Profoto	Light + Byte	25
Aktuell	Agfa sponsert Stereokongress		25
Aktuell	Aktionen für den Fotofachhandel (Handbuch als Loseblattsammlung mit 50 Ideen zur Verkaufsförderung und Kundenbindung)	Grunenberg Training & Consulting GmbH	25
Aktuell	Olympus präsentierte Herbst-Neuheiten: Camedia legt weiter zu Camedia C-21/Camedia C-920 / Camedia C-2500L/Eye-Trek FM 200/ Neuer MO-Datenträger?		26
Aktuell	Epson Digitalkamera mit 2,1 Mpix PhotoPC 800	Excom AG,	27
Aktuell	Jubiläums-Bronica	Perrot AG	27
Aktuell	Preisgünstiges 500er von Soligor	Lübco Company AG	27
Aktuell	Das neue digit! ist da (Aus- und Weiterbildung für fotografische Anwender)		27
Aktuell	Foto-Guide Dynax 404si erschienen (Josef Scheibel)	FMV	27
Aktuell	Canon: neoklassizistisches Design	Canon Prima Super 120	28
Aktuell	Preishit von Sigma: AF 28-105 mm Universalzoom	Ott + Wyss AG	28

Fotointern Jahresübersicht 1999			10
Titel		Marke/Person	Produkt
			Seite
Aktuell	Cullmann Makro-Stativ-Set 2000: Millennium 2000	Rumitas AG	28
Aktuell	DV-Camcorder mit Fluorit-Objektiv (Canon XM1 Mini DV Kamera mit Fluorit-Objektiv)		30
<u>Ausgabe 15/99 - 01.10.1999</u> (100. Ausgabe von Fotointern)			
Interview	Digital: «In der Berufsfotografie ist Kreativität gefragter denn je» (interview mit Albert Sigrist, IProfot AG)		1
Fotointern	Wir feiern die 100ste Ausgabe, Grosse Verlosung , über 40 attraktive Preise zu gewinnen		5
Fotofachhandel	SVPG: der Fotohandel und die Digitaltechnik		7
Aktuell	In eigener Sache: Fehl- und Doppelzustellungen		7
Aktuell	KMUs: Träger der Wirtschaft		7
Professional	Jubiläum 60 Jahre Foba: Sechs Jahrzehnte für die Berufsfotografie		8
Marktübersicht	Digitalkameras mit mehr als 1,5Mpix bestimmen den Markt Agfa ePhoto 1680' / Canon PowerShot S 10 / Canon PowerShot Pro 70 / EpsonPhotoPC800 / Fujifilm MX-2700/Fujifilm MX-2900 Zoom / Hewlett Packard Photo Smart C500 / Kodak DC-265 Zoom / Kodak DC-280/Kodak DC-290 / Minolta Dimâge 1500 EX 7 / Nikon Coolpix 700 / Nikon Coolpix 950 / Olympus Camedia C-2000 Zoom / Olympus Camedia C21 / Ricoh RDC-5300 / Sony DSC-F505 / Toshiba PDR-M4/Toshiba PDR-M5/		11
Promotion	Pextax P-Page: Product News / Professional / Panorama / Presidents Word 7 Promotion		17
Reportage	Besuch im Fujiwerk Tilburg: «Made in Europe» – wie und weshalb?		18
Professional	Profoto Blitzgeräte aus Schweden: Die Gerätefamilie Pro-7 genauer betrachtet		21
Professional	Verbandssonntag des SVPG		22
Professional	YPP mit erfolgreichem Workshop		22
Professional	SBf: Einladung zum Mitmachen		23
Professional	Sinar Imaging Center eröffnet (Rieterstrasse, Zürich)		23
Aktuell	internet-kritisch betrachtet: www.ilford.ch		24
Aktuell	Ricoh RDC-5300 mit Dreifachzoom	Gujer, Meuli & Co	24
Aktuell	Kodak verlegt Hauptsitz nach Genf (Mitte des Jahres 2000)		24
Aktuell	Spezialobjektiv für extreme Makros: Canon Makroobjektiv MP-E 65 mm)		25
Aktuell	Produkteschau für Digitaldruck (12. + 13. Oktober 99)	Perrot AG, Biel	25
Aktuell	Kieser AG mit neuer Adresse		25
Aktuell	Kartonstarkes Inkjet-Papier	Lempen AG, Papierstärke 264 gm2	25
Aktuell	swiss press photo 98		26
Aktuell	Digitaler Kamerastrass von Kodak (Kodak DC240i/Kodak DC290/Kodak DC215)Kodak		26
Aktuell	Pro Ciné rüstet sich fürs Millennium (Tausendfache Chancen etwas zu gewinnen)		27
Aktuell	Fachtagung Multimedia & Internet (26. Okt. 99 im World Trade Center Zürich Referate von ausgewiesenen Experten zu Kommunikationsfragen)		27
Aktuell	Agfa: «European Portrait Award»		27
Aktuell	Porträts on location	Colour Art Photo /Seminar	27
Aktuell	Digitalkamera als Spielzeug (Tomy, Japan)		27
Aktuell	Fujifilm erweitert APS-Kamerareihe (Nexia 3100ix Z neue APS-Kompaktkamera		29
Aktuell	Indexprint jetzt mit Firmenlogo	Pro Ciné Colorlabor AG	30
Aktuell	Das Fest der Bilder im Revier (30.9.-24.10. in Herten)		30
Aktuell	Neue Dcam mit Memory-Stick (Sony DSC-F505)		31
Aktuell	DGPh Photo-Center in Berlin?		31

Ausgabe 16/99 - 15.10.1999

Interview	Ferngläser: Verkaufsrosinen oder Fremdkörper im Fotogeschäft? (Paul Schenk, Christel Lang, Rolf Hämmerli, Richard Breyer, Rolf Nabholz, Gerhard Zapf, Urs Ziswiler, Leo Rickli, Franz Rehmann, Ernst Vollenweider)			1
Fotofachhandel	SVPG: Gehört die Fernoptik ins Fotofachgeschäft?			9
Fotofachhandel	In eigener Sache: Gratisabos werden stark reduziert			9
Fotofachhandel	Beschäftigungswachstum hält an			9
Fernoptik	Ferngläser: Von «komischen» Zahlen und einer unterschätzten Technik Minolta Pocket 8x25 WP / Minolta Pocket 10x25 WP / Swarovski 10x50 WB / Olympus 7x42 WP / Leica Kompakt Fernglas Trinovid 8x20 BC / Pentax DCF MC/Canon Kompakt-Fernglas 10x30 IS / Steiner Firebird 12x40 / Zeiss 8x30 B MC Diafun / Soligor Night Vision 7x50 MC / Olympus 7-15x25 und 10-30x25 / Nikon 8x32SE CF und 10x42 SE CF / Minolta Dachkantprismen-Ferngläser Activa 8x42D WP und 10x24D WP / UCF-Serie von Pentax im Taschenformat / Canon 5x17FC und 7x17FC / Trinovid-Modell von Leica 10x32 BA / 5x15DCF Nikon			10
Professional	Offene Blende mit Softboxen? Broncolor, Scrimfolie reduziert Lichtmenge um 1,5 Blendenwerte (Sinar Imaging Center)			18
Professional	SG-Day: «Find your way» (Swiss Graphic Designer)			18
Für Sie gelesen	Sanyo mit Digitalkamera für Frauen / Kodak schliesst Werk in China / Canon DV-Camcorder im Weltraum / Fujifilm ist Nr. 1 im japanischen Digitalmarkt 23,5 % Marktführer / Grosse APS-Werbekampagne in Jap			18
Aktuell	Leica DigiLux mit Dreifachzoom im November auf den Markt Leica			20
Aktuell	Kenko Teleplus 1,4 und 2,0 Telekonverter Pro 300 für AF-Spiegelreflexkameras	Gujer, Meuli & Co		20
Aktuell	Kodak Labor-Wettbewerb: Die Gewinner			20
Aktuell	Neuer Virens Scanner von Norman	Norman Data Defense Systems AG		20
Promotion	Licht und Porträtfotografie: Symbiose von Multiblitz und Rolleiflex		Ott+Wyss AG	22
Professional	SBf: Die Inflation der ...			23
Professional	Reflexfreier Bildschirm: ScreenShade	Sinar Imaging		23
Professional	Shot Media Group, St. Gallen			23
Professional	Neue Marke für Fotoqualität: Kodak Image: Kodak Images Premier / Kodak Images Royal / Kodak Images Economy / Kodak Images Digital			25
Professional	Engelberger vertreibt Sony			25
Professional	Superflache Ricoh GR 1 jetzt neu	Gujer, Meuli & Co		26
Professional	Pro Ciné 2000: DigiPrints 10x15 für 9x13	Pro Ciné		26
Professional	Internet-Kurse	KSC Informatik AG, Zürich		26
Professional	Nikon AG: Neuer Geschäftsführer (Hideo Ebihara)			26
Professional	Casio mit 2,1 Mpix für Fr. 1390.—(QV-2000SX)	Casio		26
Professional	Guinnessbuch: Agfa Rodinal – seit über 100 Jahren eingesetzt			27
Professional	Euro Video Festival 2000	Köln Messe Schweiz		27
Professional	Zwei Neuheiten von Pentax: APS- und Kompaktzoom Efinat, APS-Zoomkamera und Espio 120i im Kleinbildformat (Pentax (Schweiz) AG)			27
Professional	Agfa Vertriebszentrale in Genf			27
Professional	Veranstaltungen Wo ist der Kalender?			27
Professional	Nikon: Neue APS-Kompaktkamera Nuvis 300	Nikon AG		29
Professional	SmartMedia Speichermedien: Delkin amerikanischer Hersteller von Speichermedien. SmartMedia Karte 32MB	Gujer, Meuli		29
Professional	Lexmark Color Jetprinter Z31	Lexmark (Schweiz) AG		29
Professional	Canon: Neues Telezoom 70-210	Canon (Schweiz) AG		30
Professional	UNEP Fotowettbewerb: «Deine Welt im Brennpunkt»	Canon AG, Dietlikon		31
Professional	Bron übernimmt Kobold			31

Ausgabe 17/99 - 01.11.1999

Interview	PMA London – mehr als eine Fachmesse für Imaging (Interview mit Dr. Klaus Petersen, Direktor des europäischen Büros in München)		1
Fotofachhandel	SVPG: Aha-Ideen für Beratung und Verkauf sind gefragt		5
Fotofachhandel	Inlandnachfrage belebte Konjunktur	Bundesamt für Statistik	5
Fotofachhandel	Internet: Sicherheit bei E. Commerce	SafeWeb	6
Promotion	Eins superstarker Foto- & Universaldrucker: Epson Stylus Photo 750 Millenium-Edition		9
PMA in London:	Alle Zeichen stehen auf Digital. Trend zur Digitalen Bildtechnik: Hexar RF/Fujifilm//Gretag/KIS/PHOTO-Me / Konica / Noritsu / Polieletronica / Durst / Agfa MSP DIMAX / Auflichtscanner / Agfa PSU/ Agfa Pixtasy / VSP 50 Öko-Tanks / Ilford Extreme System / Ilfojet Professional / Ilford Ilfocolor / IJ1000/Ilford Multigrade RC Cooltone / Tura-Life/Tura Inkjet-Papier / Fujifilm Hybridkamera / Neue Digitalkamera Emage 00 der Grand Industrial Ltd. Hong Kong		10
Kasten	Agfa Europe SA, Genf		14
Professional	SBf: Freude herrscht!		18
Professional	SBB Lok 2000 im Fotodesign (Multimage Photography Heinz Erismann)		18
Professional	Kodak: Alle Daten im Taschenbuch/Taschenführer 99	Kodak SA	18
Professional	Gestohlen (Light + Byte Mietservice zwei Hasselblad Objektive und ein A12 Magazin)		20
Professional	Pro Ciné 2000: APS einen Tag zum Nulltarif		20
Professional	ABZ Kursprogramm 00 erschienen	Allgemeine Berufsschule, Zürich	20
Professional	Super-Weitwinkelobjektiv zur XPan (30 mm Brennweite)	Leica Camera AG	20
Professional	Neuer Universal-Wechselschlitten (Linhof bietet M 679 Wechselschlitten mit Hasselblad-Adapter an)	Perrot AG	20
Promotion	Pentax p-page: Product News / Performance / Practice / Paradoxon		21
Kultur	Trouvaillen aus dem Ringier-Archiv (Hebtings Labor und «art felchlin»)		23
Aktuell	Immun gegen Wasser und Schmutz: Canon Ixus X-1	Canon Schweiz AG	24
Aktuell	Beilage beachten Millenniumreifes Boutiqueprogramm	Pro Ciné	24
Aktuell	Minolta Vectis 300: farbiges Trio - Stainless steel, Black und Polished		24
Aktuell	aus Imation wird wieder Ferrania		24
Aktuell	Farbprints ohne PC: Canon CD-300	Canon	25
Aktuell	Wettbewerb: World Press Photo (für Pressefotografen oder Fotojournalisten)		25
Aktuell	Sony-Gründer Morita gestorben		25
Aktuell	Preisgünstige Digitale von Agfa (Fun-Kamera Agfa ePhoto 780c)		26
Aktuell	Erste Dcam mit Click!-Speicherkarte (Agfa / Speicherdisk «Click!» von Iomega)		26
Aktuell	Für Abos jetzt profitieren: bis Jahresende 38.- oder 68.- Franken		26
Aktuell	Gewinner Fotointern Verlosung		27
Aktuell	CAP: Unvergessliche Studienreise ins Piemont		28
Aktuell	Fujifilm MX- 1700 mit 3x-Zoom	Fujifilm AG	29
Aktuell	Toshiba PDR M4 mit 5 Bilder/s	Toshiba Europe GmbH	29
Aktuell	Panasonic mit Intervall-Funktion (NV-DCF7 Digitalkamera)	John Lay Electronics AG	29
Aktuell	Nikon Coolpix 800 löst 700 ab	Nikon AG	30
Aktuell	Neu: Gladstone Fototaschen	Lübco Company AG	30
Aktuell	in letzter Minute: Rumitas stellt Tätigkeit ein		31
Aktuell	Internet: Gratis-Telefonbuch (Search, Suchmaschine)		31
Aktuell	Katalog für digitales Drucken	Perrot AG	31

Ausgabe 18/99 - 15.11.1999

Interview	Kodak images: Neue Produktelinie mit DuraLife-Prints und Picture-CD (Interview mit Jürg Barth, GD Kodak SA, Lausanne) [mit eingeklebtem Originalprint auf Frontseite]			1
Fotofachhandel	SVPG: Expertenkurs für Fotofinisher und Fotofachangestellte			5
Fotofachhandel	Rumitas AG ist am Ende			5
Fotofachhandel	Fachmesse vKomm 2000			5
Fotofachhandel	17. – 19.11.: Interactiv Publishing			5
Technik	Kodak Duralife: Das neue Fotopapier basiert auf grundlegend neuen Entwicklungen			6
China photo ,99	China: «Weniger als 10 Prozent aller Chinesen besitzen eine Kamera ...» (China Photo 99 in Shanghai)			8
Promotion:	Alles fürs Labor aus einer Hand: Von der Chemie zur Laborausstattung	Ott+Wyss		14
Fotofachhandel	Pro Ciné: Originelle Ideen, um mit Fotos auf persönliche Art Freude zu bereiten Boutique-Sortiment massiv erweitert. über 50 Artikel. Foto-Kalender/Phot-Watch Schneekugeln/Mouse-Pad/T-Shirts/Baseball-Mützen/Regenschirm/Foto-Tassen			15
Aktuell	Neue Generation von CCDs	Fujifilm		17
Aktuell	Speichermedien von Minolta: SmartMedia Cards 5V/CompactFlash Cards Adapterkarten für PC SmartMedia Cards 3,3 und 5V / Kartenleser für CompactFlash Cards			17
Aktuell	Sigma: ultrakompaktes 28-300 mm	Zoomobjektiv	Ott + Wyss AG	19
Aktuell	Superflache Scanner von Canon (CanoScan FB630P und USB-Variante CanoScanFB630U)			19
Aktuell	Yvonne Griss - eine Werkschau «Kontrast», Hardstrasse 219, Zürich			19
Aktuell	zef Galerie: Doris Wüthrich «Träume und Wirklichkeit»			19
Aktuell	Neue Leica zum Jahreswechsel: Leica C1	Leica Camera AG		21
Aktuell	Filmscanner als Foto-Dienstleister	Sony (Schweiz) AG		21
Aktuell	Kein Zwang zur Ersatzteillieferung	Minolta (Schweiz) AG		21
Aktuell	Fujifilm: Digitalkamera mit Printer (FinePix PR-21)	Fujifilm		21
Aktuell	Neuer Makroblitz von Nikon: SB-29 ersetzt SB-21			22
Aktuell	Blitzkuppler macht F3 TTL-tauglich (AS-17 für Nikon F3-Kameras mit TTL-Blitzautomatik)	Nikon AG		22
Aktuell	Neue Messsucherkamera aus Japan (Yasuhara T-981 in Japan auf dem Markt)			23
Aktuell	Imax im Verkehrshaus Luzern: Neuer Film: «Königreich der Elefanten»			23

Ausgabe 19/99 - 03.12.1999

Interview	Olympus «Digitalkameras sind bereits auf der Überholspur ...» neuer Geschäftsführer: Eric Perucco (Gespräch mit Eric Perucco und Michael Keck, int. Verkaufsleiter Olympus Europazentrale)			1
Fotofachhandel	SVPG: Solidarität ist gefragt			5
Fotofachhandel	Zinslast wird immer erdrückender			5
Fotofachhandel	Berner gründen eine neue SVPG-Sektion (am 18. Oktober 1999 in Burgdorf)			6
Fotofachhandel	sbf-award 99: Die Siegerbilder: Sind sie wirklich «Ikonen des Millenniums?»			8
Technik	Canon Spezialobjektiv für extreme Makroaufnahmen: bis fünffache Vergrößerung Canon ergänzt EF-Objektivreihe: MP-E 1:2,8/65 mm 1-5fach			11
Promotion	Fujifilm: «Kommt ein Minilab geflogen» Helikopter bringt Fujifilm Frontier 350 (Foto Klopfenstein, Adelboden)			12
Praxis	Titan-Hochadel im Kompaktreich: Leica minilux zoom und Contax Tvs III			15
Digital Imaging	Proofing für Fotografen und DTP (Software RIP und HP DesignJet Color Pro GA A3) (Typon)			21
In letzter Minute:	CompactFlash II mit 224 MB von Delkin	Gujer, Meuli & Co.		21
Digital Imaging	Kodak Piezo-Grossformatprinter (Large Format Printer (LFP))			21
Für Sie gelesen	1GB-Speicherkarte für 2001 geplant (Toshiba und SanDisk) / Viermal mehr Scanner: 847'000 Scanner in Japan produziert / Lintec kauft Orwo			21
Aktuell	Ott + Wyss: Neuer AV-Showroom			23
Aktuell	Minolta Neuer Dia-Scanner (Dimâge Elite F2900)			23
Aktuell	Neue Sony SLR-Digitalkamera (DKC-FP3)			23

Fotointern Jahresübersicht 1999				14
Titel		Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Canon Two-pass-Scanner (CanoScan FB 1200S)			23
Promotion	Rollei X-Act2 Fcahkamera: Perspektive und Schärfe im Griff		Ott+Wyss	24
Professional	SBf: Permanente Standortbestimmung			25
Professional	4. Schweizer Pressefoto Award (Ulrich Tanner, Fotoagentur Tawapress)			25
Aktuell	Agfa Happy 2000-Filme (Agfacolor HDC plus 400 / Agfacolor HDC plus 2000)			26
Aktuell	Tetenal Neuer RA-4 RT-Entwickler	Ott + Wyss AG		26
Aktuell	Dias einfach digitalisieren (Leica digicopy Zusatzgerät zur Leica digilux zoom)		Leica	26
Aktuell	Display «Panorama – total» (Verkaufsförderung Hasselblad XPan)			26
Aktuell	Kameramuseum Vevey hatte 3 Gründe zum Feiern			27
Für Sie gelesen	Wie teilt sich der Digitalkuchen auf? Sony-Lizenzen für Memorystick (Aiwa, Kenwood, Sanyo, Sharp, Pioneer, Fujitsu) / Fuji kooperiert mit Iomega			27
Aktuell	Benetton Taschen und Kameras	Image Trade		28
Aktuell	Zwei neue Rollei Prego-Modelle (Rollei Prego 125 und Rollei Prego 140)		Ott + Wyss AG	28
Promotion	Pentax P-Page: Problem-free / Pentax No 1 / Present / Prestige / Promotion No 1 / Promtion No 2 / Promotion No 3			29
Aktuell	internet – kritisch betrachtet: www.bron.ch			29
Aktuell	Spezialkamera für 3D-Ansichten (Minolta Dimâge 1500 + Spezialmodul VCS Video Computer Systems)			29
Aktuell	Zwei neue Kameras von Kyocera (Kyocera Socius / Zoomate 115)		Yashica AG	31
Aktuell	24. Kodak Fotobuchpreis 1999			31
Aktuell	Ein PC für zwei Benutzer («Buddy» Adapterkarte)			31
Aktuell	Digitales Passbildsystem von Mitsubishi (Output-Terminal/Thermosublimationsdrucker)		Favis AG	33
Aktuell	Alpines Museum Bern: 6. Videokino			33
Aktuell	Epson-Drucker gewonnen (Hanspeter Wagner)			33
Aktuell	Neuer Metzblitz (mecablitz 34 CS-2 ist das kleinste der Welt)		Leica	33
Aktuell	CD-Duplikate (Repro Schicker AG)			33
Aktuell	Neuer Kunstlichtfilm von Kodak (Kodak Portra 100T für Kunstlichtaufnahmen)			34
Aktuell	Dynax 9Ti – eine seltene Minolta (nur 1000 Stück)			34
Ausgabe 20/99 - 15.12.1999 (mit eingeklebtem Originalprint auf Seite 5)				
Interview	Millennium: «Die Fotobranche hat gut Voraussetzungen» (Peter Muheim, IHA GfM)			1
Rechtsecke	Fotonegative im Kassensturz-Verdikt: Eine Gegenmeinung (Ernst A. Widmer, Rechtsanwalt)			6
Leserbriefe	Ersatzteillieferungen an unabhängige Reparateure	Karl Ziegler AG, Ceraphot SA		6
Fotofachhandel	SVPG: der Film-Batzen stellt Ausbildung sicher			7
Fotofachhandel	Nikon Image House: Lightmare (Fotografie von Robert Bösch)			7
Fotofachhandel	Hypothekarzins: Talsohle erreicht			7
Wettbewerb	Anzeige des Jahres: Wir suchen: Die beste Anzeige des Jahres 1999			8
Report	Medialab Hier gibt es alles digital – vom Indexprint zum Grossausdruck (Foto Labor Shop, Köln)			11
Labor	Praxis Lith-Entwicklung – die «farbige Dimension» der Schwarzweissfotografie			14
Professional	Fujifilm Euro Press Award 1999: Schweizer-Runde entschieden			16
Professional	Samsung und Rollei trennen sich			16
Professional	Leica: Grosser Fotowettbewerb: «Leica Medal of Excellence»		Leica Camera AG	16
Zoomobjektiv zur	Contax G2 (Vario-Sonnar T* 3,5-5,6/35-70mm)	Yashica AG		16
Professional	Kodak gewinnt Rechtsstreit um Parallelimporte (gegen Jumbo-Markt)			16
Professional	SBf: Geschichten mit Hüten			17
Professional	Neuer Diafilm: Fujifilm Provia 100F	Fujifilm (Switzerland)		17
Professional	Motordrive zur Leica R8 lieferbar	Leica Camera AG		18
Professional	Leica M6 0,85 verchromt	Leica Camera AG		18
Professional	Leica Oskar-Barnack-Preis 2000			18
Professional	Gwerder präsentiert besser (neuer Showroom am Sihlquai 75) (Picture Service Gwerder)			19

Titel	Marke/Person	Produkt	15 Seite
Professional		5x-Zoom für jede Digitalkamera (englische Optikhersteller «Eagle Eye» bringt Vorsatzzoom)	19
Professional		Speicherkarte mit 1 GB?	19
Professional		Digitalkamera für SuperDisk: PalmCaM PV-SD 4090	19
Aktuell		Digitalkamera Epson PhotoPC 750Z (mit optischem Dreifachzoom 1:2,8/5,5-13,2)	Excom AG 21
Professional		Tokina: Weitwinkelzoom AF-Zoom 19-35 mm	Gujer, Meuli 21
Professional		«Erotik des Kondoms» (BAG führt Fotowettbewerb durch)	21
Professional		Neuer Minolta Filmscanner (Dimâge Scan Elite für Kleinbild- und APS Dias)	Minolta 22
Professional		Farblaserdrucker für Fr. 7990.- (Epson ColorPage EPL-C8000: A3 Überformat)	Excom AG 22
Professional		Kodak Grossprinter bei Profot	22